

EXISTE DISPARIDADE RACIAL NA FRUIÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL? ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESTADOS FEDERATIVOS (2020-2022)

(is There Racial Disparity in the Enjoyment of the Right to Life and Security for Women in Situations of Domestic Violence in Brazil? A Comparative Study Across Federative States (2020–2022))

Hugo Luís Pena Ferreira^a; Luanda Patrícia dos Santos Duarte Venerio^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A pesquisa investiga a disparidade racial na fruição do direito à vida e à segurança de mulheres em situação de violência doméstica no Brasil, considerando o nexo entre direitos fundamentais à vida, à segurança e à isonomia racial. O problema abordado é a desigualdade racial nos feminicídios decorrentes de violência doméstica nas unidades federativas brasileiras. A metodologia utiliza a Análise Posicional, que busca conferir expressão quantitativa à fruição empírica de direitos em contextos específicos, e a partir da qual é possível mensurar desigualdades. As variáveis consideradas são: homicídios/femicídios de mulheres negras (Hn), homicídios de mulheres não negras (Hb), mulheres negras na população (Pn) e mulheres não negras na população (Pb). Os dados de homicídios/femicídios provêm do Atlas da Violência, enquanto os dados populacionais derivam do Censo 2022 do IBGE. A delimitação territorial abrange os estados brasileiros no período de 2020 a 2022, tendo como unidades de análise as unidades federativas brasileiras, que são comparadas no estudo. Os resultados demonstram que o Acre apresenta o melhor IFE (0,94) em 2022, enquanto o Amapá registra 0% de fruição do direito à isonomia racial. Na média do período 2020-2022, São Paulo obtém o melhor índice (0,95) e Alagoas o pior (0,07). A pesquisa constata que existe disparidade racial desfavorável às mulheres negras na violência doméstica letal.

Palavras-chave: Violência Doméstica; Desigualdades Raciais; Direito à Vida; Direito à Segurança; Análise Posicional.

Abstract:

This research investigates racial disparity in the enjoyment of the right to life and security of women in domestic violence situations in Brazil, considering the nexus between fundamental rights to life, security, and racial equality. The problem addressed is racial inequality femicides resulting from domestic violence at Brazilian federal units. The methodology uses Positional Analysis, which seeks to provide quantitative expression to the empirical enjoyment of rights in specific contexts, and from which it is possible to measure inequalities. The variables considered are: homicides/femicides of black women (Hn), homicides of non-black women (Hb), black women in the population (Pn) and non-black women in the population (Pb). Homicide/femicide data comes from the Atlas of Violence, while population data derives from the 2022 IBGE Census. The territorial delimitation covers Brazilian states in the period from 2020 to 2022, having Brazilian federal units as analytical units which are compared in the study. The results demonstrate that Acre presents the best EFI (0.94) in 2022, while Amapá registers 0% enjoyment of the right to racial equality. In the average for the period 2020-2022, São Paulo obtained the best index (0.95) and Alagoas the worst (0.07). The research finds that there is racial disparity unfavorable to black women in lethal domestic violence.

Keywords: Domestic Violence; Racial Inequalities; Right to Life; Right to Security; Positional Analysis.

^a Doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB). Professor do Curso de Graduação em Direito e do Mestrado em Direito e Desigualdades Sociais da Universidade Federal de Jataí (UFJ); E-mail: hugopena@ufj.edu.br.

^b Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD-UFJ); E-mail: luanda.venerio@discente.ufj.edu.br.

Introdução

Esta pesquisa objetiva analisar, em perspectiva empírica, o nexos de direitos fundamentais à vida, à segurança e à isonomia racial de mulheres no contexto de violência doméstica no Brasil, entre os anos de 2020 a 2022. Compara-se a composição racial das mulheres vítimas de violência doméstica resultante em homicídios ou feminicídios, de um lado, com a composição racial das mulheres na população em geral, de outro, em cada unidade federativa brasileira no período delimitado.

A Lei Maria da Penha é um importante avanço no enfrentamento da violência doméstica, mas quando se analisa a experiência específica de mulheres pretas e pardas no reflexo do entrecruzamento de gênero e raça, denota-se ainda a invisibilidade que opera no interior das relações familiares (Almeida; Pereira, 2012). Esse apagamento legítima a adoção de indicadores que evidenciem disparidades raciais nos homicídios de mulheres. Nesse sentido, a presente pesquisa oferece um instrumento empírico capaz de dar visibilidade ao acoplamento entre desigualdades de gênero e raça no contexto da violência doméstica.

Metodologia

A pesquisa utiliza o método da Análise Posicional, concebida no Âmbito da Análise Jurídica da Política Econômica (Castro, 2018, p. 132) A esse respeito, “a AJPE adere a uma concepção de direito presa à *fruição empírica*, e por isso empiricamente variável na sociedade, tanto entre indivíduos, situados em relação a uma coletividade, como também entre diferentes coletividades.” (Castro, 2018, p. 134) A metodologia envolve a construção e comparação de dois indicadores: um Índice de Fruição Empírica – IFE, como retrato da realidade; e um Padrão de Validação Jurídica – PVJ, como métrica ideal.

Para construir o IFE, é necessário realizar a

decomposição analítica do direito em componentes relacionais. Esta pesquisa considera as seguintes variáveis:

Quadro 1 - Componentes relacionais utilizados na pesquisa.

Notação	Componente relacional	Fonte
Hn	Homicídios/feminicídios de mulheres negras	Atlas da Violência
Hb	Homicídios/feminicídios de mulheres não negras	
Pn	Mulheres negras na população	Censo 2022 IBGE
Pb	Mulheres não negras na população	

Fonte: elaboração dos autores (2025)

Ressalva-se que a ausência de distinção entre homicídios e feminicídios, nos dados considerados, decorre da metodologia de sua construção. O Atlas da Violência utiliza dados oriundos do sistema de saúde. Embora na legislação exista diferenciação entre homicídios de mulheres e feminicídios, o sistema de saúde não realiza a tipificação, que é feita na esfera criminal (Cerqueira; Bueno, 2024, p. 40).

O Atlas da Violência trabalha uma divisão dicotômica entre mulheres negras e não negras. Já as informações a respeito da distribuição racial da população feminina residente em cada unidade federativa encontra-se na Pesquisa de População Residente por Cor ou Raça Segundo o Sexo e a Idade no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). Para a construção da categoria de mulheres negras, foram agrupadas as pretas e as pardas. Para não negras, houve o agrupamento de brancas, indígenas e amarelas.

O próximo passo da metodologia consiste em organizar as variáveis decompostas em um Índice de Fruição Empírica (IFE), que busca capturar o grau de efetivo gozo de um direito. No caso da presente pesquisa, o direito envolvido é o nexos

entre direito à vida, à segurança e à isonomia racial no contexto de violência doméstica contra as mulheres no âmbito familiar. A fórmula abaixo organiza os componentes já descritos no Quadro 1.

Fórmula 1. Índice de Fruição Empírica.

$$IFE = 1 - \left| \left(\frac{Hn}{Pb} - \frac{Pn}{Hb} \right) \div \left(\frac{Hn}{Hb} + \frac{Pn}{Pb} \right) \right|$$

A fórmula do IFE busca o resultado da razão entre a subtração e a soma das proporções consideradas. Numa sociedade sem efeito da raça sobre a violência doméstica, não haveria diferença entre as proporções observadas em “H” e “P”. O número que expressa a distância entre as duas proporções é tratado de modo que o resultado seja um valor positivo compreendido entre “0” e “1”, no qual 0 representaria a desigualdade racial absoluta, e 1, a isonomia e para isso, o valor absoluto, ou seja, o número necessariamente positivo do resultado da operação aritmética referida acima é subtraído de “1”. Este é,

portanto, o Padrão de Validação Jurídica – PVJ:

Fórmula 2. Padrão de Validação Jurídica.

$$PVJ = 1$$

Apresentadas as etapas da Análise Posicional, a seguir há aplicação de dados concretos visando aferir a isonomia racial nos casos de homicídios de mulheres em situação em violência doméstica das unidades federativas de 2020 a 2022.

Resultados e Discussão

Ao aplicar a metodologia descrita na presente pesquisa, observa-se o IFE ranqueado do melhor para o pior, sendo que as melhores unidades federativas são: Acre, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais e as piores, são: Amapá, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte para o grau de fruição da isonomia racial nos homicídios de mulheres em situação de violência doméstica segundo o recorte delimitado no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Análises de homicídios de mulheres vítimas de violência doméstica e da população feminina nas unidades federativas considerando o último ano de 2022.

Observa-se que em 2022 a pior unidade de análise é Amapá que demonstra 0% de fruição do direito a isonomia racial e Acre estando com 0,94% apresenta o IFE próximo a 1% de aceitabilidade jurídica de igualdade. Contudo, quando se faz uma

média das unidades federativas em análise no período de 2020 a 2022, a melhor se refere ao estado de São Paulo apresentado em 0,95% e o pior se refere ao Estado de Alagoas com 0,07%.

Gráfico 2: Análises de homicídios de mulheres vítimas de violência doméstica e da população feminina nas unidades federativas considerando a média do período 2020 a 2022.

O que se verifica é que quanto mais próximo o IFE ao PVJ tem-se a isonomia racial, porquanto se torna heterogênea a violência doméstica contra as mulheres por raça/cor atingindo mulheres negras ou não negras ao passo que estando distante, tem o viés racial demonstrado no índice de óbitos.

Considerações Finais

A aplicação da metodologia da Análise Posicional demonstrou que existe disparidade racial na fruição do direito à vida e à segurança de mulheres em situação de violência doméstica no Brasil. A comparação entre a composição racial das vítimas de homicídios/feminicídios e a composição racial da população feminina nas unidades federativas revela que a violência doméstica letal não atinge proporcionalmente mulheres negras e não negras. Os direitos à vida e à segurança de mulheres em contextos domésticos, para além de marcas de gênero, estão relacionados a fatores associados à raça/cor.

Referências

ALMEIDA, T. M. C.; PEREIRA, B. C. J. Violência doméstica e familiar contra mulheres pretas e pardas no Brasil: reflexões pela ótica dos estudos feministas latino-americanos. *Crítica e Sociedade*, v. 2, n. 2, p. 42-63, 2012. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/criticassociedade/article/view/21941>. Acesso em: 2 jul. 2025.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, de 5 de outubro de 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 2 jul. 2025.

CASTRO, Marcus Faro de. Análise jurídica da política econômica. In: CASTRO, Marcus Faro de; FERREIRA, Hugo L. Pena (org.). *Análise jurídica da política econômica: a efetividade dos direitos na economia global*. Curitiba: Editora CRV, 2018. cap. 4.

CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). *Atlas da violência 2024*. Brasília: Ipea; FBSP, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/9cb4616a-b635-468e-aa16-61a7ff6aee21/content>. Acesso em: 6 jun. 2025.

IBGE. *Tabela 9606: população residente, por cor ou raça, segundo o sexo e a idade*. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9606#resultado>. Acesso em: 4 jul. 2025.